

HERÓI POR LEI OU ABSORVIDO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE?

Jarbas Silva Chagas¹
Márcio José Lima Benício²

RESUMO: Este estudo examina a extensão do "dever legal" no estado de necessidade (Art. 24, § 1º, CP), investigando se a proibição da excludente de ilicitude se limita apenas às obrigações previstas em lei ou se também abrange o âmbito contratual. Por meio de pesquisa bibliográfica comparativa entre as doutrinas de Rogério Greco e Cleber Masson (2025), a pesquisa aponta uma diferença interpretativa: ao passo que Greco adota uma perspectiva restritiva, restringindo o dever às normas públicas para resguardar o direito de autopreservação do contratado, Masson propõe uma interpretação mais abrangente, incorporando a figura do garantidor ao instituto. Conclui-se que, apesar das fontes do dever variarem, ambas as correntes convergem para o Princípio da Razoabilidade, que determina que a lei não exige heroísmo quando o risco é desproporcional ao bem jurídico protegido.

Palavras-chave: Estado de necessidade, Dever legal, agentes garantidores.

¹Discente do curso de Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: jarbasjarbinhas1@gmail.com

²Docente do curso de Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Mestre em Direito Constitucional. E-mail: marciobenicio@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O estado de necessidade é a situação de "escolha trágica" (Calabresi; Bobbitt, 1978) em que o agente necessita sacrificar um bem jurídico (como o patrimônio de alguém) para preservar outro bem de maior importância ou igual valor (como a sua própria vida ou a de outra pessoa), desde que não exista outra alternativa (Calabresi; Bobbitt, 1978).

O artigo 24 do Código Penal Brasileiro descreve esse estado de necessidade da seguinte forma: "Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se". Contudo, o parágrafo 1º do referido dispositivo impõe um limite à aplicação desse benefício ao determinar que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo (Brasil, 1940). Segundo Bitencourt (2022), essa limitação decorre de obrigações específicas impostas a certas categorias de pessoas, como bombeiros ou policiais, que, por força de seu ofício, devem aceitar riscos superiores aos exigidos do cidadão comum.

O presente trabalho tem como objetivo esclarecer o alcance jurídico da expressão "dever legal": se a restrição atinge estritamente os agentes cujas obrigações derivam da lei em sentido estrito, ou se a interpretação deve ser estendida para abranger também aqueles vinculados por deveres contratuais ou de garantidores, impedindo-os de alegar tal excludente de ilicitude.

Para alcançar o objetivo principal foram definidos os objetivos específicos:

apresentar o conceito do estado de necessidade, apresentar a opinião da doutrina penal brasileiro sobre o dever legal.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza teórica e documental, utilizando o método de análise bibliográfica comparativa. Foram consultadas as edições mais recentes das obras de referência: "Curso de Direito Penal: Parte Geral" (2025) de Rogério Greco e "Direito Penal: Parte Geral" (2025) de Cleber Masson. A análise focou na interpretação exegética do art. 24, § 1º, do Código Penal, confrontando os argumentos de ambos os autores quanto à natureza do dever de enfrentar o perigo e suas implicações no campo da ilicitude.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. ESTADO DE NECESSIDADE

A doutrina moderna reforça a natureza do estado de necessidade como uma solução jurídica para o conflito de bens legítimos. Segundo Masson (2025, p. 309):

Estado de necessidade é a causa de exclusão da ilicitude que depende de uma situação de perigo, caracterizada pelo conflito de interesses lícitos, ou seja, uma colisão entre bens jurídicos pertencentes a pessoas diversas, que se soluciona com a autorização conferida pelo ordenamento jurídico para o sacrifício de um deles para a preservação do outro.

Diante desse conceito, percebe-se que o legislador optou pela Teoria Unitária, privilegiando o bem de maior ou igual valor em uma situação de perigo inevitável.

3.2. DEVER LEGAL

A interpretação de Rogério Greco (2025) acredita que o termo "dever legal" deve ser entendido de maneira rigorosa, defendendo que, quando o Código Penal se refere apenas à palavra "lei", não estão incluídos agentes contratados e de empresas privadas. Sendo assim, Greco sustenta que dever de agir é apenas aquele estabelecido diretamente por meio da lei, com o objetivo de proteger os interesses de interesse social ou da utilidade pública, como a preservação da vida, da integridade física e da segurança coletiva. Como exemplo prático, ele representa o caso de um segurança particular e seu contratante em um naufrágio em que há somente um colete salva-vidas.

Segundo o autor, o segurança pode alegar estado de necessidade contra seu empregador, já que sua obrigação ocorre de um acordo privado e não de uma norma pública expressa legalmente na lei. Além disso, Greco destaca que o dever de garantidor oriundo de relações contratuais não é absoluto e deve respeitar o limite da proporcionalidade. Como exemplo, um guia de alpinismo contratado para conduzir um grupo não pode ser compelido a entregar seu próprio oxigênio ou equipamento de sobrevivência em uma nevasca fatal, pois o Direito não exige que o garantidor particular sacrifique a própria vida quando o risco enfrentado ultrapassa os limites da razoabilidade do contrato.

Por outro lado, Cleber Masson, diz que a expressão "dever legal" deve ser entendida de maneira ampla, incluindo todos os tipos de deveres jurídicos, inclusive o contratual. Masson defende que seria sem sentido permitir que alguém que se comprometeu a proteger (como um enfermeiro ou segurança, que assumiram contratualmente a responsabilidade de vigilância ou cuidado) pudesse comprometer

o bem jurídico de outrem com a justificativa de necessidade pessoal. Cleber sustenta, em sua obra, uma leitura da figura do garantidor que cita a omissão diante de situações para evitar resultados. Segundo ele, quando a lei estabelece um dever de agir para enfrentar o perigo, esse dever jurídico equivale ao "dever legal". E para proteger seu raciocínio, Masson cita o exemplo de um salva-vidas que trabalha em um clube privado: ele não pode usar como justificativa que a água estava muito fria para se omitir da responsabilidade de salvar uma criança que estava se afogando, visto que ele era uma situação de perigo a vida e o salva-vidas estava ali como um "protetor" que mesmo não sendo citado em lei, tem essa obrigação da ação de salvamento do ser que não tinha como se defender.

Desse modo, é possível notar divergências que revelam duas visões distintas do dever de agir no Direito Penal. O Greco prioriza a legalidade estrita e a proteção do instinto de preservação do indivíduo contra obrigações que ponham em risco a vida do agente atuante na proteção e defesa de vítimas. Já Masson prioriza a unidade do sistema jurídico, entendendo que o conceito de dever de agir deve ser acessível em toda a Parte Geral do Código, independentemente de a fonte ser a lei ou o contrato.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo dos contrastes entre Greco e Masson mostra que o instituto do estado de necessidade, apesar de parecer consolidado, possui particularidades importantes. A ideia de Rogério Greco oferece maior segurança jurídica ao impedir que contratos privados contrariem os direitos fundamentais do cidadão de proteger sua própria vida. Por outro lado, a visão de Cleber Masson está mais em sintonia com a teoria do crime moderna, que concentra o papel de garantidor e a responsabilidade social dos profissionais de risco. Em suma, a divergência entre as correntes demonstra que a aplicação da norma não deve ser absoluta, cabendo ao aplicador do Direito avaliar o contexto fático para evitar que a imposição do dever de agir exija que o agente garantidor (como o segurança ou o profissional contratado) abra mão da própria vida. Assim, a justiça penal busca o equilíbrio entre o compromisso assumido pelo agente e a preservação da dignidade humana frente a situações de perigo inevitável.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal**: parte geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

BRASIL. [Código Penal (1940)]. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**.

CALABRESI, Guido; BOBBITT, Philip. **Tragic Choices**. New York: Norton, 1978.
Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República, [1940]. Disponível em:

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal**: parte geral. 27. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. v. 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 26 fev. 2026.

MASSON, Cleber. **Direito penal**: parte geral (arts. 1º a 120). 19. ed. Rio de Janeiro: Método, 2025. v. 1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. **Estado de Necessidade**. Brasília, DF: TJDF, 2026. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br>. Acesso em: 26 fev. 2026.